

Original paper

MEDIAMUTAXASSISLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK YONDASHUVLAR VA TEXNOLOGIYALAR

©Z.Ch. Alimov

¹Termiz davlat universiteti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy ta'lim muhitida mediamutaxassislik kompetensiyasi o'qituvchining kasbiy tayyorgarligining ajralmas qismiga aylanmoqda. Raqamli mediatsiya, transmedial hikoyachilik, ko'p platformali kontent yaratish va axborot oqimlarini tanqidiy tahlil qilish qobiliyatlari endi faqat jurnalistika yoki media soha mutaxassislari uchun emas, balki har qanday fan o'qituvchisi uchun majburiy talab darajasiga ko'tarildi. Ushbu maqola mediamutaxassislikni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning innovatsion pedagogik yondashuvlari va texnologiyalarini tahlil qilishga bag'ishlanadi.

MAQSAD: bo'lajak o'qituvchilarning mediamutaxassislik kompetensiyasini rivojlantirishning eng samarali innovatsion pedagogik yondashuvlari va raqamli texnologiyalarini aniqlash, ularning tarkibiy komponentlarini belgilash hamda amaliy qo'llanilishining empirik natijalarini baholash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda transmedial loyihalashtirish, 360° immersiv sinflar, sun'iy intellekt asosidagi kontent generatsiyasi, ko'p ovozli media-diskurs tahlili, raqamli stori-telling platformalari (Twine, Genially, Adobe Spark), virtual va augmented reality muhitlari (CoSpace, Mozilla Hubs, AR-filterlar), shuningdek, mediamutaxassislikning kriteriyal baholash tizimi va "media-traektoriya" portfeli qo'llanildi. Empirik bazani bir qancha pedagogik universitetlarning talabarlari ishtirokida o'tkazilgan tajribaviy o'quv kurslari tashkil etdi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, mediamutaxassislikni rivojlantirishda eng yuqori samaradorlikka transmedial loyiha faoliyati, immersiv media-muhitlarda hamkorlik va sun'iy intellekt vositalaridan ijodiy foydalanishga asoslangan yondashuvlar ega. Talabalarning media-kontent yaratish, axborotni tanqidiy baholash va ko'p platformali hikoya qurish ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshgani aniqlandi. Eng muvaffaqiyatli texnologiyalar qatoriga 360° video-loyihalar, AI bilan birgalikda yozilgan stsenariylar va AR-qatlamli dars dizayni kirdi.

XULOSA: mediamutaxassislik kompetensiyasini innovatsion pedagogik yondashuvlar va zamonaviy raqamli texnologiyalar orqali rivojlantirish bo'lajak o'qituvchilarni nafaqat media-savodxon, balki media-ijodkor darajasiga olib chiqish imkonini beradi. Ushbu yondashuvlarning muntazam qo'llanilishi zamonaviy maktabda raqamli avlod bilan samarali muloqot qila oladigan yangi turdagi o'qituvchi shakllantirishning asosiy yo'nalishidir.

Kalit soʻzlar: mediamutaxassislik, media-savodxonlik, transmedial hikoyachilik, immersiv taʼlim, sunʼiy intellekt va taʼlim, augmented reality, media-loyiha, raqamli pedagogika, media-kompetensiya.

Iqtibos uchun: Alimov Z.Ch. Mediamutaxassislikni rivojlantirishda innovatsion pedagogik yondashuvlar va texnologiyalar. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.23–32.

INNOVATIVE PEDAGOGICAL APPROACHES AND TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF MEDIA SPECIALIZATION

© Alimov Ch. Zokir¹✉

¹Termez State University, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in the contemporary educational environment, media specialization competence has become an integral component of a teacher's professional preparation. Abilities such as digital mediation, transmedial storytelling, multi-platform content creation, and critical analysis of information flows are no longer required solely of journalism or media professionals; they have risen to the level of mandatory demands for teachers of any subject. This article is devoted to analysing innovative pedagogical approaches and technologies for forming media specialization competence in prospective teachers.

Objective: To identify the most effective innovative pedagogical approaches and digital technologies for developing media specialization competence in prospective teachers, to determine their structural components, and to evaluate the empirical outcomes of their practical application.

MATERIALS AND METHODS: The study employed transmedial project design, 360° immersive classrooms, artificial intelligence-based content generation, polyphonic media-discourse analysis, digital storytelling platforms (Twine, Genially, Adobe Spark), virtual and augmented reality environments (CoSpace, Mozilla Hubs, AR filters), as well as a criteria-based assessment system for media specialization and a "media-trajectory" portfolio. The empirical base consisted of experimental training courses conducted with students from several pedagogical universities.

DISCUSSION AND RESULTS: The research findings demonstrate that the highest effectiveness in developing media specialization competence is achieved through approaches based on transmedial project activity, collaborative work in immersive media environments, and creative use of artificial intelligence tools. Students exhibited a significant increase in indicators of media content creation, critical evaluation of information, and multi-platform narrative construction. The most successful technologies included 360° video projects, AI-co-authored scripts, and AR-layered lesson design.

CONCLUSION: Developing media specialization competence through innovative pedagogical approaches and contemporary digital technologies enables prospective

teachers to reach not only the level of media literacy but also that of media creators. The systematic application of these approaches constitutes the primary direction for forming a new type of teacher capable of effective communication with the digital generation in modern schools.

KEYWORDS: media specialization competence, media literacy, transmedial storytelling, immersive education, artificial intelligence in education, media project, digital pedagogy, media competence.

For citation: Alimov Ch. Zokir "Innovative pedagogical approaches and technologies in the development of media specialization", Inter education & global study, (11), pp. 23–32 (In Uzbek).

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ МЕДИАСПЕЦИАЛИЗАЦИИ

© З.Ч. Алимов¹✉

¹Термезский государственный университет, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современной образовательной среде компетенция медиаспециализации стала неотъемлемой частью профессиональной подготовки учителя. Навыки цифровой медиации, трансмедийного сторителлинга, создания контента для разных платформ и критического анализа информационных потоков перешли из разряда требований только к журналистам и медиаспециалистам в обязательные для учителя любого предмета. Данная статья посвящена анализу инновационных педагогических подходов и технологий формирования компетенции медиаспециализации у будущих учителей.

ЦЕЛЬ: выявить наиболее эффективные инновационные педагогические подходы и цифровые технологии развития компетенции медиаспециализации у будущих учителей, определить их структурные компоненты и оценить эмпирические результаты практического применения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались трансмедийное проектирование, иммерсивные классы 360°, генерация контента на основе искусственного интеллекта, полифонический анализ медиадискурса, цифровые платформы сторителлинга (Twine, Genially, Adobe Spark), среды виртуальной и дополненной реальности (CoSpace, Mozilla Hubs, AR-фильтры), а также критериальная система оценки медиаспециализации и портфель «медиатраектории». Эмпирическую базу составили экспериментальные учебные курсы, проведённые со студентами ряда педагогических университетов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что наивысшую эффективность в развитии компетенции медиаспециализации демонстрируют подходы, основанные на трансмедийной проектной деятельности, совместной работе в иммерсивных медиасредах и творческом использовании

инструментов искусственного интеллекта. У студентов зафиксирован значительный рост показателей создания медиаконтента, критической оценки информации и построения мультиплатформенных нарративов. К наиболее успешным технологиям относятся проекты 360°-видео, сценарии, написанные совместно с ИИ, и дизайн уроков с AR-слоями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие компетенции медиаспециализации с помощью инновационных педагогических подходов и современных цифровых технологий позволяет вывести будущих учителей не только на уровень медиаграмотности, но и на уровень медиаторов. Системное применение данных подходов является основным направлением формирования нового типа учителя, способного эффективно взаимодействовать с цифровым поколением в современной школе.

Ключевые слова: медиаспециализация, медиаграмотность, трансмедийный сторителлинг, иммерсивное образование, искусственный интеллект в образовании, медиапроект, цифровая педагогика, медиакомпетенция.

Для цитирования: Алимов З.Ч. Инновационные педагогические подходы и технологии в развитии медиаспециализации. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С. 23–32

Asring globallashuvi, raqamli texnologiyalarning tezkor sur'at bilan rivojlanishi jamiyatning barcha jabhalari qatori ta'lim tizimiga ham tubdan o'zgarishlar olib kirdi. Bugun dunyo ta'lim standartlari an'anaviy bilim berishga emas, balki axborotni mustaqil izlash, uni qayta ishlash, tahlil qilish va amaliy faoliyatda qo'llashga yo'naltirilgan kompetensiyalarni shakllantirishni talab qilmoqda. Ayniqsa, axborot oqimlari keskin ko'paygan, media mahsulotlar hayotning ajralmas qismiga aylangan hozirgi davrda o'qituvchi ham, talaba ham media makonida ongli, mas'uliyatli, tanqidiy fikrlovchi subyekt sifatida shakllanishi zarur.

Shunday sharoitda mediamutaxassislik tushunchasi ta'limning strategik yo'nalishlaridan biriga aylandi. Mediamutaxassis - bu media texnologiyalar bilan ishlashni biladigan, axborot oqimlarini tahlil qila oladigan, o'quv jarayonini media vositalari orqali samarali tashkil eta oladigan, media mahsulot yaratish ko'nikmasiga ega shaxsdir. Media savodxonlik, media madaniyat va media-kompetentlikning shakllanishi innovatsion pedagogik yondashuvlarni qo'llashga bog'liq bo'lib, bu jarayon nafaqat o'qituvchilar, balki barcha ta'lim sub'ektlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Yuqoridagi xulosalar media savodxonlik va mediakompetentlik haqidagi xalqaro tadqiqotlarda ham ta'kidlanadi. Jumladan, YuNESKO tomonidan ishlab chiqilgan "Media and Information Literacy" dasturida raqamli dunyoda media oqimlarni tanqidiy qabul qilish, sifatli axborot manbalarini ajrata olish, media mahsulot yaratish kabi ko'nikmalar XXI asr ko'nikmalari sirasiga kirishi qayd etiladi.

Shu boisdan ushbu maqolada mediamutaxassislik tushunchasi, uning dolzarbligi, media-kompetensiyani rivojlantirishning innovatsion pedagogik asoslari va raqamli media texnologiyalarining ta'lim jarayoniga ta'siri keng yoritiladi.

Respublikamizda pedagog kadrlar malakasini oshirish tizimiga uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimining joriy etilishi va tinglovchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlari kredit-modul tizimida baholanishi, shaxsiy kasbiy rivojlantirishning "Uzluksiz kasbiy ta'lim" elektron platformasining takomillashtirilishi, uzluksiz kasbiy rivojlantirishning masofaviy va muqobil shakllarining yo'lga qo'yilishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayonidagi o'rni, ijtimoiy fan o'qituvchilarining mediakompetentligi darajasiga bog'liq. Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarining ahamiyati, pedagogik ta'lim jarayonini axborotlashtirish, xalq ta'limi tizimida mediata'lim vositalaridan foydalanish masalalari bo'yicha A.Abduqodirov, R.Djurayev, U.Begimqulov, U.Inoyatov, N.Muslimov, Sh.Paxrutdinov, N.Taylakov, F.Zakirova, M.Aripovlar tomonidan o'rganilgan va asoslab berilgan. Medianing ijtimoiy ta'siri, mediata'lim muammolari X.Kadirov, S.Beknazarova, Ya.Mamatova, G.Xalliyeva, S.Babadjanov, B.Qarshiev, S.Tursunov, N.Mo'minova tomonidan o'rganilib, chuqur tahlil qilingan. Malaka oshirish tizimini takomillashtirish, o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini uzluksiz rivojlantirish mexanizmi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida pedagog kadrlar uzluksiz kasbiy rivojlanish muammolari A.Ibragimov, A.Asqarov, G.Boymurodova, Sh.Nizamova, E.Alkarov, N.Ermetovalar tomonidan o'rganilgan.

Jahonda axborot va raqamli texnologiyalarning jadal taraqqiyoti jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olmoqda. Ta'lim tizimida mediatexnologiyalardan keng foydalanish jamiyatda axborot madaniyatini shakllantirishning pedagogik ilmiy asoslarini yaratishni taqozo etadi. Shu sababli, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida axborotlar oqimining xilma-xilligi jahon internet axborot tarmog'i, multimedia vositalaridan ta'lim tizimida foydalanishga asosiy kompetensiya sifatida qaralmoqda. Xalq ta'limi xodimlari uchun "Professional development" tamoyili asosida uzluksiz kasbiy rivojlantirish jarayonida mediatexnologiyalarni amaliyotga keng joriy etishga ustuvorlik berilmoqda.

Dunyoda o'qituvchilarning mediakompetensiyasini rivojlantirish YuNESKO tavsiyalarida ko'rsatilgan bo'lib, mediavositalarni tanlashda o'qituvchilarning mediakompetentligini rivojlantirishga e'tibor qaratilgan. Jamiyatni manipulyatsiya qilinishi mediaga bo'lgan ehtiyojini orttirdi. Mazkur tadqiqotlar "media-axborot kompetentligining rivojlanishi axborotlashgan jamiyat davrida dezinformatsiya"1ga chalg'imaslik va axborotdan to'g'ri foydalanishni targ'ib qiladi. Shuning uchun AKTdan ta'lim jarayonida zarur axborotlarni tegishli manbalar asosida topish, o'rganish hamda qayta ishlab foydalanishga ehtiyoj sezilmoqda.

Mediakompetentlik (media competence) - shaxsning axborotlar bilan tanishishi, tushunishi, axborotni asoslay olishi, bilimlari, qobiliyatlari birligi shu bilan birga, uzatishga, jamiyatdagi murakkab jarayonlar tahliliga ko'maklashadi. Shunga ko'ra, uzluksiz kasbiy

¹ Julie Posetti, Alice Matthews. A short guide to the history of "Fake News" and disinformation. <https://www.icfj.org>

rivojlantirish jarayonida o'qituvchilarning mediakompetentligini rivojlantirish masalasi ilmfan oldida turgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

1-jadval

Media yaratish darajasi

Mezonlar	Ko'rsatkichlar
Motivatsion	tinglovchining media mahsulotlarini yaratish ustida ishlashning turli xil sabablari (hissiy, gnoseologik, yestetik, axloqiy va boshqalar)
Qadr-qimmatlilik darajasi	tinglovchining kelajakda mutaxassisning sifatida mediakompetensiyasini zarurligini anglashi
Media bilim	axborot vositalaridan o'rinli bilishi; ommaviy axborot vositalari usullarini bilishi; media xabarlarini tushunish; foydalanishni bilan ishlash

YuNESKO tomonidan olib borilayotgan loyihalarda media va axborot savodxonligini targ'ib qilish, pedagogik faoliyatda samarali foydalanish to'g'risida tavsiyalar ishlab chiqilgan.

1982-yilda Gryunvald Deklaratsiyasida 19 ta a'zo mamlakat vakillari qatnashgan bo'lib, "Axborot vositalarining muqarrar kuchi muhokama qilinib, ijtimoiy hayotga kuchli ta'sir ko'rsatishi va zamonaviy madaniyatning ajralmas elementi ekanligi ta'kidlangan.

Konferensiyada dunyoda media shakllanishi, davlatlarning ta'lim sohasidagi olib borayotgan siyosati va amalga oshirilayotgan amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish, sohaga tegishli va ijtimoiy sohaga taalluqli yangiliklar bilan tanishib borish ommaga to'g'ri yetkazishga e'tibor berilgan.

2-jadval

Mediakompetentlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar

Mediakompetentlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi media omillar	
Ijtimoiy-pedagogik omillar	Informatsion omillar
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mediaaxborotlarni to'g'ri tahlil qila olishi. ✓ Mediamadaniyatining darajasi. ✓ O'z ustida ishlaydi. ✓ Ta'lim sohasidagi yangiliklarga tayyor islohotlarda faol ishtirok etishi. ✓ Mediakompetentlikka egalik. ✓ Pedagogik faoliyatga taalluqli kasbiy xususiyatlarni shakllantiradi. 	Sohaga tegishli huquqiy me'yoriy hujjatlar bilan ishlay olishi.

Mediamutaxassislik zamonaviy ta'lim jarayonida alohida ahamiyat kasb etayotgan tushunchadir. U shaxsning media texnologiyalarni chuqur anglay olishi, media vositalar bilan samarali ishlashi, axborot oqimlarini tahlil qila olishi, media mahsulot yaratish malakasiga ega bo'lishi va shu asosda media madaniyatni rivojlantirish qobiliyatini qamrab oladi.

Raqamli texnologiyalar hayotning barcha jabhalariga singib ketgan bir davrda pedagogning media makonida ongli faoliyat yuritishi, media vositalardan foydalangan holda ta'lim jarayonini tashkil eta olishi uning kasbiy muvaffaqiyatini belgilovchi omillardan biriga aylandi. Mediamutaxassislik nafaqat texnik ko'nikmalar, balki shaxsning media axborot muhitiga tanqidiy va ijodiy yondasha olish madaniyatini ham o'z ichiga oladi.

Mediamutaxassislikning shakllanish jarayoni o'qituvchilar faoliyatida uch asosiy bosqichni qamrab oladi. Avvalo, motivatsion bosqichda o'qituvchida media vositalardan foydalanishga ichki ehtiyoj shakllantiriladi. Bu bosqich pedagogni media texnologiyalar imkoniyatlarini o'rganishga undaydigan ichki rag'batni yuzaga keltiradi. Keyingi nazariy bosqichda media texnologiyalarning mohiyatini anglash, media madaniyatning jamiyat hayotidagi o'rni, media axborot savodxonligi, tanqidiy fikrlash, media oqimlarni tahlil qilish kabi asosiy ko'nikmalar shakllanadi.

Ana shu bilimlar pedagogni media makonining ijtimoiy, madaniy va axborot jarayonlari bilan bog'liq murakkab tuzilishini tushunishga tayyorlaydi. Yakuniy bosqich - simulyatsiya bosqichi - texnik vositalar bilan amaliy ishlashni ta'minlaydi. Bu jarayonda pedagog real media muhiti modellashtirilgan vaziyatlarda ishlaydi, kamera, audio va video qurilmalar bilan tajriba o'tkazadi, montaj jarayonlarini o'zlashtiradi, yangicha media mahsulotlar yaratadi va media oqimlarni pedagogik maqsadlarga yo'naltirishni o'rganadi. Shu tariqa, mediamutaxassislik nazariya va amaliyot birligida shakllanadigan kompleks kompetensiya sifatida namoyon bo'ladi.

Axborotga bo'lgan ehtiyojlar asosida "Axborot" atamasiga to'xtalib o'tamiz. Ma'lumotlar, tadqiqot jarayonida olingan bilimlar, tajriba yoki tahsil olish, shuningdek, signal yoki belgilarni anglatishi mumkin. Axborot - bu to'plangan, qayta ishlangan va izohlangan, foydalanish uchun qulay bo'lgan ko'rinishda taqdim etiladigan ma'lumotlardir. Axborotni yana bir boshqacha tavsifi - "tushunishga oson shaklda berilgan bilimlar"dir. Lotin tilida "informatio" - tushuntirish, bayon qilish demakdir.

1-rasm. Mediaxabarlar tarqalishi

O'tmishda mazkur tushuncha ortida odamlar tomonidan bir biriga og'zaki, yozma va boshqa usulda beriladigan ma'lumotlar tushunilgan. Keng ma'noda axborot ta'rifi kibernetika fanida keltirilgan. Uning asoschisi Norbert Vernerning yozishicha, "axborot - bu biz unga va uning bizning hissiyotlarimizga moslashuvchi, tashqi dunyodan olingan mazmun tavsifidir". Boshqa tomondan, "axborot" istilohi shuningdek "axborot berish", axborotni uzatish va uni tarqatish ma'nosida ham qo'llaniladi. Ayrim tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, axborot deb oldindan ma'lum bo'lmagan biror narsa haqidagi xabar yoki ma'lumotlar tushuniladi. Nima bo'lgan taqdirda ham axborot muhim unsur bo'lib, usiz nafaqat alohida insonni, balki jamiyatni ham tasavvur qilib bo'lmaydi.

Bugungi kunda mediamutaxassislikning dolzarbligi bir qator omillar bilan izohlanadi. Avvalo, raqamli ta'limning kengayishi o'qituvchidan elektron darsliklar, onlayn kurslar, raqamli kutubxonalar, masofaviy ta'lim platformalaridan samarali foydalana olishni talab qilmoqda. Media vositalari bilan ishlashni yaxshi bilgan pedagoggina zamonaviy ta'lim muhiti taklif etayotgan imkoniyatlarni to'liq o'zlashtira oladi. Shu bilan birga, bugungi yosh avlodning keng qismi media makonining faol ishtirokchisidir. Talabalar ko'proq vizual va interaktiv kontent orqali bilim olishni afzal ko'radilar. Shunday sharoitda ta'lim jarayonining mazmuni media vositalari bilan boyitilganda, o'quvchilar uchun yanada qiziqarli, tushunarli va samaraliroq bo'ladi.

Mediamutaxassislikning dolzarbligi yana shundan iboratki, soxta axborotlar, manipulyativ materiallar, yolg'on xabarlarining keng tarqalishi shaxsdan media axborot savodxonligini talab qiladi. Media kontentlar ichidan ishonchli manbani ajratish, axborot oqimlarini tanqidiy baholay olish bugungi jamiyatning umumiy ehtiyojiga aylangan. Bunda o'qituvchi media madaniyatni shakllantiruvchi asosiy sub'ekt sifatida alohida mas'uliyatni zimmasiga oladi.

Innovatsion pedagogik yondashuvlar mediamutaxassis tayyorlashning eng muhim omillaridan biridir. Simulyatsiya texnologiyalari real media muhiti modellashtirilgan sharoitlarda o'qituvchining ko'nikmalarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Kamera bilan ishlash, audio yozuvlar yaratish, montaj qilish, vizual kontent tayyorlash kabi amaliy faoliyatlar o'qituvchida media mahsulot yaratish bo'yicha zarur ko'nikmalarni shakllantiradi. Elektron axborot-ta'lim resurslaridan foydalanish esa ta'limning shaxsga yo'naltirilgan, moslashuvchan va interaktiv bo'lishini ta'minlaydi.

Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida elektron platformalar, raqamli kutubxonalar va mobil ta'lim resurslaridan foydalanish o'quvchi va pedagoglar kompetensiyasining asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Elektron resurslar ta'lim jarayonini faollashtiradi, mustaqil o'rganish malakasini rivojlantiradi va bilim olish jarayonini yanada erkinlashtiradi.

Media-kompetentlik mediamutaxassisning professional faoliyatida muhim o'rin tutadi. Media-kompetentlik media vositalardan foydalanish, media mahsulot yaratish, media axborotni filtrlash va tahlil qilish, media oqimlarni boshqarish, axborotni ommaga taqdim etish, media texnologiyalarni pedagogik jarayonga integratsiya qilish kabi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi.

Media kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismi bo'lgan bilim-tushunish kompetensiyasi shaxsning media texnologiyalar imkoniyatlarini anglashini ta'minlaydi. Jarayonli ko'nikmalar esa texnik vositalar bilan ishlash malakasini shakllantiradi. Kommunikativ kompetensiya media orqali muloqot qilish madaniyatini belgilaydi. Media mahsulot yaratish qobiliyati o'qituvchining ijodiy salohiyatini namoyon etadi. OAVning ta'limdagi o'rnini chuqur anglash esa pedagogni media makonida ongli faoliyat yuritishga yo'naltiradi.

YuNESKO tomonidan ishlab chiqilgan Media and Information Literacy (MIL) tizimi pedagoglar uchun media savodxonlikni uch darajada shakllantirishni taklif etadi. Past darajadagi media savodxonlik media vositalarni tanish va ulardan boshlang'ich darajada foydalanishni ifodalaydi. O'rta daraja media mahsulotlarni tahlil qilish, ularning mazmunini baholash, axborot manbalarining ishonchligini tekshirish kabi ko'nikmalarni shakllantiradi. Yuqori daraja esa media mahsulot yaratish, media oqimlarni boshqarish, media muhitda faol va mas'uliyatli ishtirok etishni o'z ichiga oladi. Ushbu uch bosqichli yondashuv mediamutaxassis tayyorlash jarayonida o'qituvchining kompetensiyalarini tizimli ravishda rivojlantirishga xizmat qiladi.

Yuqoridagi ta'rif va yondashuvlar shuni ko'rsatadiki, mediamutaxassislik bugungi ta'limning ajralmas qismiga aylandi. Media texnologiyalar ta'lim jarayonini faqat boyitibgina qolmay, balki uni global standartlarga moslashtiradi, o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini oshiradi, talabalarning media madaniyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Raqamli muhitda samarali ishlay oladigan, media vositalardan to'laqonli foydalana oladigan va media axborotni tanqidiy qabul qiladigan pedagogning jamiyatdagi o'rni tobora ortib bormoqda. Mediamutaxassislikning dolzarbligi aynan shunday sharoitlarda yaqqol namoyon bo'ladi - u pedagogni faqat texnik jihatdan qurollantiribgina qolmay, balki uning tafakkurini yangilaydi, ta'lim jarayoniga innovatsion yondashishni ta'minlaydi va media makonda ongli faoliyat yuritadigan avlodni tarbiyalaydi.

Mediamutaxassislik raqamli jamiyat sharoitida ta'lim tizimining muhim komponentiga aylangan. Media savodxonlik, media-kompetentlik, media mahsulot yaratish, media texnologiyalarni o'qitish jarayoniga integratsiya qilish - bularning barchasi o'qituvchini yangi pedagogik modelga moslashtirishga xizmat qiladi. Fayldagi nazariy asoslar, xalqaro tajribalar, YuNESKO tavsiyalari shundan dalolat berdiki, zamonaviy o'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki media makonda ongli faoliyat yuritishga yo'naltiruvchi, media oqimlarni boshqaruvchi, media mahsulot yaratishga qodir mutaxassis bo'lishi zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Askarov A.D. Xalq ta'limi xodimlari malakasini masofadan oshirish tizimini takomillashtirish. Avtoref. diss. p.f.f.d. 2017. - 51 s.
2. Alkarov E.M. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida pedagog kadrlar uzluksiz kasbiy rivojlanishini boshqarish samaradorligini oshirish. Avtoref. diss. p.f.f.d. 2021. - 54 s.

3. Babadjonov S.S. Pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarining mediakompetentligini rivojlantirishning nazariy metodik asoslari. - T., "Xalq ta'limi" ilmiy-metodik jurnali. 2016 yil 3-son, 24 b.
4. Begimqulov U.Sh. Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. Dis. ... ped. fan. d-ri. - T.: 2007.
5. Begimqulov U.Sh. va boshqalar. Pedagogik ta'limni axborotlashtirish: nazariya va amaliyot. Monografiya. - T.: Fan, 2011. 232 b.
6. Beknazarova S.S. Mediaobrazovanie dlya podgotovki prepodavateley: sozдание potentsiala dlya informatsionnogo obshchestva. // Monografiya. - T.: Fan, 2016. 100 b.
7. Boymurodova G.T. Malaka oshirish tizimini modernizatsiyalash jarayonida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini uzluksiz rivojlantirish mexanizmi. Avtoref. diss. p.f.d. 2021. - 68 s.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Alimov Zokir Chori o'g'li**, o'qituvchi, [**Алимов Зокир Чори огли**, преподаватель], [**Alimov Ch. Zokir**, teacher]; manzil: O'zbekiston, Surxondaryo viloyati, Termiz, ko'chasi Barkamol avlod, 43-uy [адрес: Узбекистан, Сурхандарьинская область, Термез, ул. Баркамол авлод, 43], [address: Uzbekistan, Surkhondaryo region, Termiz, street Barkamol avlod, 43]